

YURIDIK XIZMAT KO`RSATISH MARKAZLARI: TADRIJIY RIVOJLANISH VA DASTLABKI YUTUQLAR

Abdullayeva Sitorabonu Faxriddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400580>

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda yuridik xizmat ko'rsatish tizimini markazlashtirish borasida amalga oshirilgan islohotlar tadrijiy ravishda sanab o'tilgan. Shuningdek, yuridik xizmat ko'rsatish markazlarining huquqiy maqomi, ular faoliyatida erishilgan natijalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: yuridik xizmat, markazlashtirish, eksperiment, yuriskonsult, elektron platforma.

2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ifodalangan "Xalq bilan muloqot mexanizmlarini takomillashtirish" maqsadi "Davlat xalqqa xizmat ko'rsatishi shart" g'oyasini tatbiq etishni nazarda tutadi. Bugungi kunda ushbu maqsadni to'la amalga oshirish uchun davlat organlari va tashkilotlari tomonidan mamlakatimizda ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, davlat organlari va tashkilotlari faoliyatida qonun ustuvorligini ta'minlashda yuridik xizmat rolini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2017-yildan 2019-yilga qadar o'tkazilgan audit tekshiruvlar tahlili hamda statistik ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, davlat boshqaruv organlarining yuridik xizmatlari davlat tashkilotlari faoliyatida qonun ustuvorligi va qonuniylikni ta'minlash borasida mavjud huquqiy imkoniyatlardan to'la foydalana olmagan. Jumladan, 2017-2019-yillarda Adliya vazirligi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan respublika miqyosida – 31 ta, mahalliy davlat hokimiyati organlarida – 10 ta monitoring va 20 ta tekshiruv amalga oshirilgan bo'lib, tekshiruvlar natijasida 25,4 ming huquqbuzarlik holatlari aniqlangan, shulardan 456 tasi tizimli qonunbuzilish holatlari ekanligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, ushbu sohadagi ish adliya hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar, shuningdek, nazorat organlari tomonidan aniqlangan huquqbuzarlik holatlarini bartaraf qilish bo'yicha kiritilgan taqdimnomalarga ko'ra chora-tadbirlar amalga oshirish bilangina cheklangan, xolos. Natijada, davlat boshqaruv organlarida qonuniylik ta'minlash vazifasi yuridik xizmatlar tomonidan emas, balki tashqi nazorat mexanizmlari tomonidan amalga oshirilgan.

Sohaga oid barcha kamchiliklarni bartaraf etishga oid harakatlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, amaliyot natijalari shuni ko'rsatdiki, davlat boshqaruvi organlarida yuridik xizmat faoliyatini tashkil qilish modelining salbiy jihatlari

hamon saqlanib qolmoqda edi. Quyida davlat boshqaruvi organlari funksional vazifalarini yuridik jihatdan ta'minlashda tizimli nosozliklarga olib keladigan eng jiddiy nuqsonlar sanab o'tilgan:

I. Yuridik xizmat xodimlarining davlat organlari va tashkilotlari rahbarlariga xizmat bo'yicha bo'ysunishi huquqiy ishning qonunchilik talablariga muvofiq amalga oshirilishiga to'sqinlik qilardi. Aniqrog'i yuriskonsultlar o'z vazifasini bajaraish chog'ida rahbar bilan qandaydir kelishmovchilik kelib chiqishidan xavfsirab, normativ-huquqiy hujjatlarning qonunchilik talablariga to'la mos kelishini har doim ham talab qilishmagan.

II. Davlat organlari va tashkilotlari yuridik xizmatlari faoliyatida qonuniylikni ta'minlashga qaratilgan ishlarni amalga oshirish bo'yicha aniq shakllangan mexanizm mavjud emas. Shuningdek, Adliya Vazirligi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan davlat boshqaruv organlari yuridik xizmatlari faoliyatini tizimlashtirishga asoslangan standartlar ishlab chiqilmagan.

III. Davlat organlari va tashkilotlarining rahbarlarining ko'pgina holatlarda qonunchilik talablariga rioya qilmasliklari noroziliklarga sabab bo'lmoqda edi. Vaholanki, davlat organi yoxud tashkilotidagi yuridik xizmat xodimi bu kabi qonunbuzarlik holatlarini bartaraf qilish bo'yicha rahbar shaxslarni birinchilardan bo'lib xabardor qiluvchi mas'ul shaxs sanaladi.

Yuqoridagi tahlillarni umumlashtirgan holda aytishimiz mumkinki, ushbu omillar davlat organlari va tashkilotlari yuridik xizmati faoliyatini modernizatsiyalash zaruriyatini keltirib chiqardi. Bu borada hozirgi vaqtda qonun hujjatlarida o'z aksini topayotgan "raqamlashtirish tendensiyasi"ga tayanildi. Prezidentimiz tomonidan 2020-yil 19-mayda "Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini yanada takomilashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5997-sonli Farmonning qabul qilinishi bu borada muhim qadam bo'ldi. Farmonning 10-bandida davlat organlari va tashkilotlariga sifatli yuridik xizmat ko'rsatilishini ta'minlash maqsadida Namangan shahri va Qarshi tumanida eksperiment tariqasida tuman (shahar) adliya bo'limlari huzurida davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlarini tashkil etish vazifasi belgilandi. Ushbu Farmonning ijrosini ta'minlash maqsadida 2020-yil 17-sentabrda Vazirlar Mahkamasining 561-sonli "Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini eksperiment tariqasida tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Ushbu normativ-huquqiy hujjatda Markazlar faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solish mexanizmlari belgilab

berildi. Qarorga ko'ra, Namangan shahri, Qarshi tumani hamda Andijon viloyatining Marhamat tumanlarida eksperiment tariqasida budjetdan moliyalashtiriladigan tuman (shahar) davlat organlari va tashkilotlarining yuridik xizmatlaridagi mavjud shtat birliklarini qisqartirish hisobiga tuman (shahar) adliya bo'limlari huzurida davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlari tashkil qilindi.

Ushbu islohotning, dastavval, eksperiment tariqasida joriy qilishini to'g'ri amalga oshirilgan harakat deyish mumkin. Sababi sinovdan o'tkazish, birinchidan, yangi islohot davlat va jamiyat hayotiga ijobiy o'zgarishlar olib kelishi yoki olib kelmasligini aniqlashga yordamlashsa, ikkinchidan, eksperiment jarayonida tizimdagi kamchiliklar erta aniqlanib, ularni bartaraf etish istiqbollari belgilab olinadi.

Tahlili natijalari shuni ko'rsatdiki, Adliya vazirligi tizimida sinov tariqasida 9 turdagi 23 ta davlat organi va tashkilotlarining hududiy bo'limlariga yuridik xizmat ko'rsatuvchi markazlar faoliyatining yo'lga qo'yilishi o'zining ijobiy samarasini berdi. Natijada, 2021-yil 29-iyunda "Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5168-sonli Prezident qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq "Yuridik xizmat ko'rsatish markazlari to'g'risida" Nizom tasdiqlandi va unda Markazlarning huquqiy maqomi belgilab berildi.

PQ-5168-sonli Prezident qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida 2021-yil 1-oktabrdan boshlab respublikaning barcha tuman (shahar)larida Yuridik xizmat ko'rsatish markazlari o'z faoliyatini boshladi. Dastlab Markazlar tomonidan 12 turdagi 2 312 ta tashkilotlarga xizmat ko'rsatilgan. Markazlar qamrovini kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-yil 18-martda "Yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini yanada kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-173-son qaror qabul qilindi. Hozirgi kunda Markazlar tomonidan 18 turdagi davlat organlari va tashkilotlarining 3 528 ta tuman (shahar) bo'linmalariga xizmat ko'rsatib kelinmoqda.

Tashkil etilganiga ko'p vaqt o'tmasdan yuridik xizmat ko'rsatish markazlari tomonidan bir qancha natijalarga erishildi. Xususan:

- davlat organlari tomonidan qabul qilingan hujjat loyihalari huquqiy ekspertizadan o'tkazildi, talabnoma-da'vo ishlarini yuritish natijasida pul mablag'lari undirilishi yuzasidan da'volar qanoatlantirildi. Ilgari ayrim tashkilotlarga yuridik xizmat ko'rsatilmaganligi natijasida nizoli holatlar faqat sud orqali bartaraf etilgan va buholat tashkilotlarga ortiqcha sarf-xarajatlarni

keltirib chiqargan. Markazlar tomonidan xizmat ko'rsatilishi natijasida nizoli holatlar sudgacha hal etilish amaliyoti joriy etildi va tashkilotlar uchun sudlarga sarflanadigan xarajatlar iqtisod qilinishiga olib keldi;

- markazlar faoliyati samaradorligini baholash (KPI) tizimi joriy etildi va 2022-yilning I, II va III-choraklari bo'yicha Markazlar faoliyati baholandi;

- markazlarga kelib tushayotgan hujjatlar loyihalarini tizim orqali avtomatik tarzda yuriskonsultlarga teng taqsimlash funksiyasi joriy etildi;

- tizim orqali Markazlar tomonidan berilgan xulosalarni hududiy adliya organlari tomonidan qonuniyligini tasdiqlash tizimi joriy etildi;

- tizim orqali tashkilotlar tomonidan Markazlarga ish vaqtidan tashqari vaqtda hujjatlar kiritilishi cheklandi;

- markazlar faoliyatida tizimdan foydalanishda kelib chiqadigan savollar bo'yicha "Call-markaz" yo'lga qo'yildi va kelib tushgan savollar o'rganilib, Markazlar faoliyatida foydalanishi uchun amaliy qo'llanmalar yaratildi;

- maktab, bog'cha va poliklinikalarning ishi maqbullashtirilib, qog'ozbozlikka barham berildi hamda ish yurituvi raqamlashtirildi.

Amalga oshirilgan muhim yangiliklardan yana biri bu Markazlar faoliyatida elektron platformaning ishga tushirilganidir. Ya'ni Markazlar tomonidan yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlarga "E-huquqshunos" elektron tizimidan foydalangan holda yuridik xizmatlar ko'rsatiladi. Nizomda "E-huquqshunos" elektron tizimini chetlab o'tgan holda qabul qilingan buyruq va shartnomalar yuridik kuchga ega emasligi, shuningdek, ular hech qanday huquqiy oqibat keltirib chiqarmasligi belgilangan.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, yuridik xizmatning bunday yangicha modelining amaliyotga tatbiq qilinishi huquqiy ishlar sifatining yanada oshishiga, xolislik va mustaqillikning ta'minlanishi hamda korrupsiyaviy omillarning kamayishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.
2. 2020-yil 19-mayda qabul qilingan "Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini yanada takomilashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5997-sonli Farmon.
3. 2020-yil 17-sentabrda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 561-sonli "Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini eksperiment tariqasida tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

4. 2021-yil 29-iyunda qabul qilingan “Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko‘rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5168-sonli Prezident qarori.
5. Bozorov Z.A. Essence, structure and functions of civil culture. International engineering journal for research & development. Published in Volume 6 Special Issue , January 2021 of IEJRD E-ISSN: 2349-0721 , Peer Reviewed & Referred Journal.
6. Bozorova Gulmira Zayniddinovna. Distinctive features of pleonasm in political speech // International scientific-online conference: Intellectual education technological solutions and innovative digital tools. Vol. 2 No. 14 (2023): - P. 168-174.
7. “Yuridik xizmat ko‘rsatish markazlari to‘g‘risida”gi Nizom.
8. lex.uz.
9. norma.uz.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

